

УДК 595.773.4

ЗООЛОГИЯ

**НОВЫЙ И МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ВИДЫ
 CHLOROPS MG. (DIPTERA, CHLOROPIDAE)**

Е. С. Смирнов], Л. И. Федосеева

Описан новый вид злаковых мух рода *Chlorops* — *Ch. tomentosus* E. Smirnov et Fedoseeva, близкий к виду *Ch. emiliae* E. S. Восстановлен малоизвестный вид *Chlorops magnicornis* Beck., сведенный Дудой в синоним к *Ch. rannonica* Str. Самостоятельность видов подтверждается различиями в строении гениталий самцов.

Выделение описываемого вида в качестве нового и обсуждение его признаков было сделано совместно с Е. С. Смирновым при его жизни. Голотип будет храниться в Зоологическом институте АН СССР в Ленинграде, материалы которого были использованы при описании.

***Chlorops tomentosus* E. Smirnov et Fedoseeva sp. nov.**

Наиболее характерные признаки вида — обилие томента на различных частях тела, а также выступающий лоб и сильно скошенное назад лицо. Своеобразная форма головы сближает этот вид с *Ch. emiliae* E. S. [1]. В отличие от *Ch. emiliae* новый вид значительно гуще томентирован: томент покрывает не только среднеспинку, но и клипеус, лобный треугольник, затылок, боковые части грудного отдела. Кроме того, третий членик антенн у нового вида несколько шире второго, а у *Ch. emiliae* они при основании равны. Стерноплевральное пятно у *Ch. tomentosus* черное, у *Ch. emiliae* оно желтое либо двухцветное. Постскутеллум у нового вида с резко очерченной очень узкой блестящей медиальной полоской, в то время как у *Ch. emiliae* постскутеллум с расплывчатым широким и коротким блестящим треугольным пятном. Наконец, у *Ch. tomentosus* боковые края тергитов затемнены, вследствие чего на вентральной стороне брюшка образуются две продольные полосы, чего не наблюдается у *Ch. emiliae*.

Описание. Профиль лица без выемки; лоб сильно выступающий, лицо значительно скошено назад, отчего вибриссальный угол тупой. Щеки по ширине почти равны половине глазного диаметра, несколько сужаются кпереди. Ширина щек не менее чем в полтора раза превышает ширину третьего членика антенн. Скулы широкие, их ширина несколько превосходит длину третьего членика антенн. Антенны короткие, их второй членик от желтого до коричневого, третий — темно-коричневый, почти черный, с небольшим покраснением при основании на внутренней стороне; третий членик небольшой, слегка продолговатый, его ширина немного превышает ширину второго. Ариста коротко опушенная, темно-коричневая. Лоб несколько длиннее своей ши-

рины, слегка сужен кпереди. Волоски на лбу сплошь черные или с небольшой примесью светлых. Лобный треугольник без морщин, местами значительно томентирован, основной частью заходит за середину лба и постепенно переходит в узкую линейчатую часть, достигающую переднего края лба. Лобное пятно темно-коричневое, вытянутое и частично заходящее в линейчатую часть, по медиальной линии блестящее, с широким желобком, а впереди с тупым продольным килем; у темных экземпляров пятно повторяет форму лобного треугольника, не заполняя его целиком, у светлых — ясно выражена только медиальная полоса и окологлазковое пятнышко. Затылочное пятно томентированное, черное, отделенное от лобного пятна узкой полукруглой светлой полоской. Щупики желтые, короткие и тонкие. Клипеус светлый.

Мезонотальные полосы черные, покрытые томентом. Средняя полоса перед щитком коричневатая, маргинальные полосы в области поперечного шва соединяются с боковыми. Волоски на среднеспинке светлые, в предщитковой части с примесью черных. На мезоплеврах волоски отсутствуют. Пятна на мезо-, стерно- и гипоплеврах целиком черные, иногда с краевыми покраснениями; бока среднеспинки покрыты томентом, особенно заметным на пятнах. Постскутеллум томентированный, но в средней части имеется узкая продольная блестящая полоска. Жужальца белые с коричневатым стельком. Ноги светлые, последние членики лапок затемнены, иногда на бедрах проступают размытые коричневые пятна. Крылья прозрачные, слегка желтоватые. Соотношение отрезков костальной жилки 1,9 : 2,5 : 1,5.

Брюшко удлиненное, желтое, сверху местами коричневатое, с неясными поперечными полосами по краям тергитов. Боковые края тергитов затемнены; эти затемнения образуют продольные коричневые полосы на вентральной стороне брюшка. Церки яйцеклада удлиненные. Длина тела 6 мм.

Голотип: самка, Дынь-юань-ин, Алашань, 12—23 VII 1908, Козлов. Паратипы: одна самка с той же этикеткой; одна самка, Восточный Нань-шань, 16—20 VII 1908, Козлов.

***Chlorops magnicornis* Becker (1910)**

Вид был описан Беккером [3] по материалу с Алайского хребта. Дуда [4] без достаточных оснований свел этот вид в синоним к *Ch. rannonica* Strobl. Е. С. Смирнов на обширном материале из различных районов Средней Азии выявил некоторые признаки, отличающие один вид от другого. Л. И. Федосеева подтвердила самостоятельность *Ch. magnicornis*, исследовав гениталии обоих видов.

Мы принимаем *Ch. magnicornis* в соответствии с описанием Беккера. Основные признаки, по которым различаются обсуждаемые виды, следующие: у *Ch. rannonica* третий членик антенн затемнен лишь частично и всегда в большей или меньшей степени красноватый, у *Ch. magnicornis* он сплошь черный; одним из характерных признаков *Ch. rannonica* является форма полос среднеспинки: боковые полосы перед поперечным швом резко расширяются кнаружи и как бы сводом нависают над краевыми полосками, соединяясь с последними; у *Ch. magnicornis* краевые полосы не обволакиваются боковыми. Наконец, гениталии самцов этих видов явственно отличаются друг от друга: свободные вершины эдитов (сурстилей) эпандрия *Ch. rannonica* очень малы, сближены, слабо склеротизованы; у *Ch. magnicornis* свободные вершины эдитов длинные, широко расставленные, слегка изогнутые и вершинами направлены друг к другу (такая «дужка» заметна и на сухом материале), глубоко раздвоенные на концах (рис.).

Таким образом, мы восстанавливаем вид *Ch. magnicornis* Becker.

На этом основании мы подтверждаем правомерность включения

Гениталии самцов *Chlorops* (снизу). А — *Ch. rampionica* Str.; Б — *Ch. magnicornis* Beck.; эд — эдиты

один самец, ущ. р. Кугарт, Андижанск. р-н, Ферганск. обл., 5.VI.1911, Кнорринг; 9 самцов, 4 самки, Сары-таш, Алайская дол., 18.VII.1928, В. Кузнецов; 2 самца, 5 самок, Дмитриевское, Сырдарья, 16.VI.1913, Чернавин; одна самка, р. М. Алмаатинка, Алма-Ата, 4.VII.1928, Шнитников; 7 самок, окр. Алма-Ата, 1907, Шнитников; один самец, Иссык-куль, Киргизия, 21.V.1963, Филиппова.

Литература

1. Смирнов Е. С. Два новых вида *Chlorops* (Diptera, Chloropidae) из Казахстана. — Энтомологическое обозрение, 1967, т. 46, № 2.
2. Смирнов Е. С., Федосеева Л. И. Обзор злаковых мух рода *Chlorops* (Diptera, Chloropidae) фауны Советского Союза; определительная таблица. Зоологический журнал, 1976, т. 60, вып. 11.
3. Becker Th. Chloropidae. — Arch. Zool., 1910, Bd. 1, № 10.
4. Duda O. Fam. 61. Chloropidae. — In: Lindner E. Die Fliegen der Palaearctischen Region. Stuttgart, 1933.

Рекомендована кафедрой энтомологии
Московского государственного
университета
им. М. В. Ломоносова

Поступила
10 января 1978 г.